

ALGEBRAIC IFODALAR VA ULARNING XOSSALARI

Aliyeva Shohsanam

35-umumiy o`rta ta`lim maktabining matematika fani o`qituvchisi

Ilmiy rahbar: Yusupov Imomnazar

Katarning turg`un suvdagi tezligi soatiga a kilometr, daryo oqimining tezligi soatiga b kilometr teng. Katarning daryo oqimi bo`yicha harakat tezligi uning daryo oqimiga qarshi harakat tezligidan necha marta ortiq?

- Katarning daryo oqimi bo`yicha tezligi soatiga $(a+b)$ kilometr teng; oqimga qarshi tezligi soatiga $(a-b)$ kilometr teng. Shuning uchun daryo oqimi bo`yicha harakat tezligi oqimga qarshi harakat tezligidan.

$$\frac{a + b}{a - b}$$

marta ortiq bo`ladi.

Ifoda algebraic kasr deyiladi. Bu kasrning surati $a+b$, maxraji esa $a-b$.

Umuman ,surat va maxraji algebraik ifodalar bo`lgan kasr algebraik kasr deyiladi.

Algebraik kasrlarga doir yana bir necha misollar keltiramiz

$$\frac{a}{b}; \frac{2}{x + y}; \frac{a - b}{c}; \frac{x(b + c)}{y(a - c)}$$

$$\frac{a + b}{a - b}$$

Agar algebraic kasrga kiruvchi harflar o`rniga biror sonlar qo`yilsa, u holda zarur hisoblashlar bajarilgandan keyin shu algebraic kasrning son qiymati hosil bo`ladi.

Masalan, $a=10$, $b=8$ bo`lganda algebraic kasrning son

$$\frac{10 + 8}{10 - 8} = \frac{18}{2} = 9$$

qiymati 9 ga teng bo`ladi.

$$\frac{a + b}{a - b}$$

algebraik kasrda a va

b o'rniga o'zaro teng bo'lmagan

($a \neq b$) istalgan sonlarni qo'yish mumkin, chunki $a=b$ bo'lganda kasrning maxraji nolga aylanadi, nolga bo'lish esa mumkin emas.

Bundan keyin algebraic kasrga kiruvchi harflar yo'l qo'yiladigan qiymatlarnigina, ya'ni shu kasrning maxraji nolga teng bo'lmaydigan qiymatlarnigina qabul qiladi.

Masalan, $\frac{a}{a(a-1)}$ kasr uchun joiz qiymatlar a ning $a=0$ va $a=1$ dan boshqa barcha qiymatlari bo'ladi.

Kasrning asosiy xossasini bunday yozish mumkin:

$$\frac{a}{b} = \frac{ma}{mb}$$

bu yerda ($b \neq 0$), ($m \neq 0$).

Bu xossa kasrning surat va maxrajini bir xil algebraik ifodaga ko'paytirilsa yoki bo'linsa, unga teng kasr hosil bo'lishini bildiradi, masalan:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}, \quad \frac{a+b}{b} = \frac{(a+b) \cdot c}{bc}$$

Kasrning asosiy xossasidan foydalanib, algebraik kasrni surat va maxrajga bir vaqtda kiruvchi umumiy ko'paytuvchiga qisqartirish mumkin, masalan:

$$\frac{a(b+c)}{a(b-c)} = \frac{b+c}{b-c}, \quad \frac{(a+b)c}{(a+b)d} = \frac{c}{d}$$

Kaslarni soddalashtirish uchun avval ularning surat va maxrajining umumiy ko'paytuvchisini ajratib olish kerakligiga doir misollar keltiramiz.

2-masala. Kasrlarni qisqartiring:

$$1) \frac{12a^2b}{4ab^2} \quad 2) \frac{m^2 - n^2}{m^2 + mn}$$

1) $12a^2b$ va $4ab^2$ birhadlar $4ab$ umumiy ko'paytuvchiga ega. Kasrning surat va maxrajini $4ab$ ga bo'lamiz:

$$\frac{12a^2b}{4ab^2} = \frac{4ab \cdot 3a}{4ab \cdot b} = \frac{3a}{b}$$

2). m^2-n^2 va m^2+mn ko'phadlar $m+n$ umumiy ko'paytuvchiga ega, chunki $m^2-n^2=(m+n)(m-n)$, $m^2+mn=m(m+n)$. Kasrning surat va maxrajini $m+n$ ga

$$\frac{m^2-n^2}{m^2+mn} = \frac{(m+n)(m-n)}{m(m+n)} = \frac{m-n}{m}$$

bo'lamiz:

Shunday qilib, kasrlarni qisqartirish uchun bu kasrlarning surat va maxrajini ularning umumiy ko'paytuvchisiga bo'lish kerak.

Agar $\frac{a}{b}$ kasrning surat yoki maxrajidagi ishorani qarama-qarshisiga o'zgartirilsa, u holda berilgan kasrga qarama-qarshi kasr hosil bo'lishini ta'kidlab o'tamiz:

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}; \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

Masalan,

$$\frac{-3}{7} = -\frac{3}{7}; \frac{-a}{1-a} = -\frac{a}{1-a} = \frac{a}{a-1}$$

3-masala.

$$\frac{3a(y-x)}{a^2(x-y)}$$

kasrni qisqartiring.

$$\frac{3a(y-x)}{a^2(x-y)} = \frac{-3a(x-y)}{a^2(x-y)} = \frac{-3}{a} = -\frac{3}{a}$$

Mustahkamlash uchun mashqlar:

452. Surati x va y sonlarning ko'paytmasiga, maxraji esa ularning yig'indisiga teng algebraik kasrni yozing.

$$\text{Javob: } \frac{x-y}{x+y}$$

453. Surati p va q sonlarning ayirmasiga, maxraji esa ularning ko'paytmasiga teng bo'lgan algebraik kasrni yozing.

$$\text{Javob: } \frac{p-q}{p \cdot q}$$

454. Surati a va b sonlar kvadratlarining ayirmasiga, maxraji esa shu sonlar ayirmasining kvadratiga teng bo'lgan algebraik kasrni yozing.

$$\text{Javob: } \frac{a^2-b^2}{(a-b)^2}$$

455. Surati c va d sonlar kublarining yig'indisiga, maxraji esa shu sonlar ko'paytmasining ikkilanganiga teng bo'lgan algebraik kasrni yozing.

$$\text{Javob: } \frac{c^3+d^3}{2cd}$$

O'qituvchi: O'quvchilar yangi mavzuni mustahkamlash uchun

“To`g`ri soz tuzish” o`yinini o`tkazamiz. Bu o`yinda “MATEMATIKA” so`zi hosil bo`lishi kerak. Agar misollarda xatoliklar bo`lsa harflar tushib qoladi va so`z to`g`ri emas deb hisoblanadi.

456 –misol.

I. $\frac{b + 1}{b - 1}$, bunda $b=1,5$

J: 5

II. $\frac{a - b}{a + 2b}$, bunda $a=16, b=-3$
J: 1,9

III. $\frac{-7ab}{3b^2 - a^3}$ bunda $a=3, b=-4$
J: 4

457-misol. I. 1) $S=vt$ formuladan v ni

toping. Javob: $V = \frac{S}{t}$

II. 2) $P = \frac{m}{V}$ formuladan

V ni toping

Javob: $V = \frac{m}{P}$

$\frac{m}{P}$

III. 3) $P = 2(a+b)$

formuladan a ni toping.

Javob: $a = \frac{P}{2} - b$

460-misol. Berilgan ikki kasrning tengligini ko`rsating.

I. 1) $\frac{6}{7}$ va $\frac{18^3}{21}$ Yechis

h: $\frac{6}{7} = \frac{6}{7}$

II. 3) $\frac{2}{3}$ va $\frac{2a}{3a}$ Yechish

$\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$

III. 5) $\frac{m - n}{m + n}$ va $\frac{m^2 - n^2}{(m + n)^2}$ Yechi

sh: $\frac{m - n}{m + n} = \frac{m - n}{m + n}$

$\frac{m - n}{m + n}$ va $\frac{(m - n)(m + n)}{(m + n)^2}$